

BOLALAR SEREBRAL FALAJI BILAN OG'RIGAN BOLALARDA DIZARTRIYA NUTQ BUZILISHINING O'ZIGA XOS XUSUSIYATLARI VA LOGOPEDIK KORREKSIYA MASALALARI

V.T.Axmedova

**Andijon davlat pedagogika instituti,
 Maxsus pedagogika kafedrasi assistent-o'qituvchsi.**

ORCID ID 009-003-6218-0270

<https://doi.org/10.5281/zenodo.19044965>

Annotatsiya

Mazkur maqolada bolalar serebral falaji (BSF) bilan kasallangan bolalarda uchraydigan dizartriya nutq buzilishining klinik-logopedik xususiyatlari yoritilgan. Tadqiqot jarayonida nutq apparati motorikasining buzilishi, artikulyatsiya jarayonining yetarli shakllanmasligi hamda nutqning fonetik va prosodik tomonlaridagi kamchiliklar tahlil qilindi. Shuningdek, BSF bilan og'rigan bolalarda dizartriya diagnostikasining asosiy mezonlari va logopedik korreksiya ishlarining samarali usullari ilmiy manbalar asosida bayon etildi.

Kalit so'zlar: bolalar serebral falaji, dizartriya, nutq buzilishi, artikulyatsiya apparati, nutq motorikasi, logopedik korreksiya.

Kirish (Introduction)

Bolalar serebral falaji markaziy nerv tizimining erta shikastlanishi natijasida yuzaga keladigan murakkab nevrologik holat bo'lib, u bolaning harakat faoliyati bilan bir qatorda nutq rivojlanishiga ham salbiy ta'sir ko'rsatadi. Tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, BSF bilan og'rigan bolalarda nutq buzilishlari keng tarqalgan bo'lib, ularning eng ko'p uchraydigan shakllaridan biri dizartriya hisoblanadi [1].

Dizartriya nutq apparati mushaklarining innervatsiyasi buzilishi natijasida yuzaga keladigan nutq motorikasi buzilishidir. Ushbu buzilish nutqning artikulyatsion, fonatsion va ritmik tomonlarining yetarli darajada rivojlanmasligi bilan namoyon bo'ladi [2].

Ilmiy adabiyotlarda qayd etilishicha, BSF bilan og'rigan bolalarda nutq apparati mushaklarining koordinatsiyasi buzilishi natijasida tovush talaffuzi, nutqning tempi va intonatsiyasi o'zgaradi hamda nutqning tushunariligi pasayadi [3].

Shu sababli dizartriyaning erta aniqlash va logopedik korreksiya ishlarini ilmiy asosda tashkil etish muhim ilmiy-amaliy ahamiyat kasb etadi.

Tadqiqot metodlari (Methods)

Mazkur tadqiqotda quyidagi ilmiy metodlardan foydalanildi:

- ilmiy-pedagogik adabiyotlarni tahlil qilish;
- klinik va logopedik kuzatuv;
- artikulyatsiya apparatini tekshirish;
- nutq motorikasini diagnostika qilish;
- fonetik-fonematik tahlil usullari.

Diagnostika jarayonida bolalarning artikulyatsion apparati holati, nutq nafas olish tizimi va fonatsiya jarayoni o'rganildi. Nutq apparati mushaklarining harakat faolligi, artikulyatsion koordinatsiya darajasi hamda nutq tovushlarining talaffuz xususiyatlari baholandi.

Dizartriyaning aniqlash jarayonida differensial diagnostika usullari ham qo'llanildi, chunki ayrim nutq buzilishlari klinik jihatdan o'xshash belgilar bilan namoyon bo'lishi mumkin [4].

Tadqiqot natijalari (Results)

Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatdiki, bolalar serebral falajida dizartriya nutq buzilishi asosan nutq apparati mushaklarining motor funksiyasi buzilishi bilan bog'liq bo'ladi. Bunday bolalarda quyidagi belgilar kuzatiladi:

- artikulyatsion apparat mushaklarining spastikligi yoki gipotoniyasi;
- nutq tovushlarining noto'g'ri yoki noaniq talaffuzi;
- nutq nafas olishning buzilishi;
- nutq ritmi va tempining o'zgarishi;
- intonatsiya va ovoz kuchining yetarli rivojlanmaganligi.

Tadqiqot natijalari shuni ham ko'rsatdiki, nutq apparati mushaklarining koordinatsiyasi buzilishi artikulyatsiya jarayonining to'liq shakllanmasligiga olib keladi. Bu esa nutqning fonetik tomonida sezilarli kamchiliklarning yuzaga kelishiga sabab bo'ladi [5].

Shuningdek, logopedik mashg'ulotlar tizimli tashkil etilganda nutq rivojlanishida ijobiy o'zgarishlar kuzatilishi aniqlandi.

Muhokama (Discussion)

BSF bilan og'rigan bolalarda dizartriya korreksiyalash jarayonida kompleks logopedik yondashuv muhim ahamiyatga ega. Zamonaviy logopedik tadqiqotlarda nutq buzilishlarini bartaraf etish quyidagi yo'nalishlarda olib borilishi tavsiya etiladi:

- artikulyatsion motorikani rivojlantirish;
- nutq nafas olishni shakllantirish;
- fonatsiya jarayonini rivojlantirish;
- fonetik-fonematik jarayonlarni rivojlantirish;
- nutqning leksik va grammatik tuzilishini boyitish.

Mutaxassislarning fikriga ko'ra, BSF bilan og'rigan bolalarda logopedik korreksiya jarayoni erta yoshdan boshlangan taqdirda nutq rivojlanishining samaradorligi yuqori bo'ladi [1].

Xulosa (Conclusion)

Bolalar serebral falajida dizartriya nutq buzilishi keng tarqalgan patologiyalardan biri hisoblanadi. Ushbu buzilish nutq apparati mushaklarining innervatsiyasi buzilishi bilan bog'liq bo'lib, nutqning artikulyatsion va prosodik tomonlariga salbiy ta'sir ko'rsatadi.

Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatdiki, dizartriya samarali korreksiyalash uchun klinik-logopedik diagnostika muhim ahamiyatga ega. Artikulyatsion motorikani rivojlantirish, nutq nafas olishni shakllantirish va fonetik-fonematik jarayonlarni rivojlantirish logopedik korreksiya tizimining asosiy yo'nalishlari hisoblanadi.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. Sobirkhanovna, M. M., & Vazirakhan, A. (2023). EFFECTIVE ORGANIZATION OF CORRECTIONAL-LOGOPEDIC WORK IN CHILDREN WITH CEREBRAL PALSY. *Open Access Repository*, 4, 134-141.
2. Maxmudova, M., & Vaziraxon, A. (2022). Tayanch-Harakati A'zolari Falajlangan Bolalar Lug'atini Rivojlantirish Yo'llari. In *Conference Zone* (pp. 259-263).
3. Akhmedova, V. T. (2024). LIFE STRATEGY OF UZBEK WOMEN: FAMILY AND LABOR RELATIONS. *Confrencea*, 2, 66-69.
4. Vazira, A. (2023). Methodical recommendations for bartending speech defects in children

with paralysis of the members of the base movement. *Confrencea*, 3(03), 26-27.

5. Ауупова М.У. Логопедия. – Toshkent: O‘zbekiston faylasuflari milliy jamiyati nashriyoti, 2007.
6. Волкова Л.С. Логопедия. – Москва: Владос, 2002.
7. Архипова Е.Ф. Стертая дизартрия у детей. – Москва: АСТ, 2008.
8. Левина Р.Е. Нарушения речи у детей. – Москва: Просвещение, 1998.
9. Лалаева Р.И., Серебрякова Н.В. Логопедия. – Санкт-Петербург: Союз, 2004.
10. Po‘latova P.M. Maxsus pedagogika. – Toshkent, 2014.